

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QUVCHILARNI KITOB O‘QISHGA TARG‘IB ETISH USULLARI

Parpiyeva Nilufarxon

Dang‘ara tumani 19-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflardan boshlab o‘quvchilarni kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini orttirib borish masalalari yoritilgan bo‘lib, bu boradagi bajarilishi kerak bo‘lgan ayrim ishlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: kitob, maktab, boshlang‘ich ta‘lim, sinfdan tashqari o‘qish, shaxsiy kutubxona.

Bugungi kunda mamlakatimizda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqish har qachongidan ham ortib bormoqda. Bu borada davlatimiz tomonidan kitobxonlarni ko‘paytirishga bo‘lgan e‘tibor, jamiyatda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan chora tadbirlar o‘z samarasini ko‘rsatib ulgurdi. Shuni takidlash kerakki insonlarning kitobga bo‘lgan qiziqishlari eng avvalo oilaviy muhitda va albatta maktab dargohida shakllanadi. Maktab ta‘limida ham boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarni kitobga bo‘lgan qiziqishlarini orttiradigan davr hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinflarda dastlab kichik hajmdagi hikoyalar, ertaklar, qissalar, rivoyatlar, asarlardan parchalar bilan tanishgan o‘quvchilarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqish tobora ortib boradi. O‘quvchilarning kitobxon bo‘lishlarida boshlang‘ich ta‘lim jarayonida bir qancha usullardan foydalanish mumkin. Bu usullar orasida sinfdan tashqari o‘qishlarning o‘rni alohida ahamiyatli sanaladi.

Sinfdan tashqari o‘qish uchun kitob tanlash tamoyillari Metodikaning vazifalaridan biri Sinfdan tashqari o‘qish uchun kitoblar tanlash, o‘qiladigan adabiyotlar ro‘yxatini tavsiya qilish, yillik o‘quv rejasi va dars tuzilishi namunalarini ishlab chiqishdir.

Sinfdan tashqari o'qish uchun kitob tanlashda quyidagi tamoyillarga amal qilinadi:

1. Kitob tanlashda tarbiyaviy maqsad ko'zda tutiladi. Bunda o'quvchilarga vatanimiz o'tmishi, mustaqillik uchun kurash, xalq qahramonlari, xalq turmushi haqidagi, oilada, maktabda va jamoat joylarida o'zaro munosabatlarda yuzaga keladigan axloqiy muammolar haqidagi, tabiat va uni asrab-avaylash haqidagi kitoblar tavsiya etiladi.

2. Kitob tanlashda asarlar janri va mavzusining xilma-xilligi e'tiborga olinadi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar, asosan, hikoyalar, ertaklar, she'rlar, topishmoqlar, maqollarni o'qishga qiziqqanlari uchun shu janrdagi asarlar tanlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

3. Kitobning o'quvchilar yoshi va saviyasiga mosligi hisobga olinadi. 1-sinfda kichik hikoya va ertaklarni o'qish tavsiya etilsa, 2-4-sinflarda mavzular doirasi kengaytirilib, kundalik turmushda ro'y berayotgan turli voqealar tasvirlangan asarlar, gazeta va jurnallardagi kichik hajmli xabarlarni o'qish ham tavsiya etilishi mumkin.

4. Kitob tanlashda o'quvchilarning shaxsiy qiziqishi va mustaqil o'qishi hisobga olinadi. Bunda o'quvchilar o'ziga qiziqarli bo'lgan o'zbek va xorijiy bolalar adabiyoti yozuvchilarining asarlarini o'zi tanlashi muhim ahamiyatga ega.

5. Kitob tanlashda mavsumiy tamoyilga amal qilinadi. Umuman olganda, kitobni to'g'ri tanlash sinfdan tashqari o'qish muvaffaqiyatini ta'minlashning muhim shartidir.

Yuqoridagilarga qo'shimcha tarzda yana bir qancha mashg'ulotlarni o'tkazish ham o'quvchilarni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Masalan: Yosh kitobxon tanlovini maktab miqiyosida yoki sinf miqiyosida tashkil etish. Yosh kitobxon to'garagining faoliyatini yo'lga qo'yish, qo'shni maktablardagi tengdoshlari bilan musoboqa tarzida tanlov o'tkazish kabilar.

O'quvchilarda boshlang'ich sinfdan boshlab maktab kutubxonasi bilan ishlashni yo'lga qo'yish, maktab kutubxonasida darsdan keyin mashg'ulotlar tashkil etish, shuningdek shaxsiy kutubxonani shakllantirish yo'riqnomasini ishlab chiqish kabi amaliy ishlar orqali ham kitobga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish mumkin.

Maktab maskanida tez-tez kitob yarmarkalarini tashkil etish va unda o‘quvchilar bilan birga ota-onalarning ham ishtirok etishlarini taminlash zarur. Yuqorida aytilganidek eng avvalo oila muhitida kitobxonlik shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda kitob insonlarning hayotini yorituvchi yo‘lchiriq sanaladi. Yoshlik davrlardan boshlab farzandlarimizni kitob o‘qishga davat etsak ularni rag‘batlantirib borsak kelajakda bunday farzandlar davlatimizning obro‘-e’tiborini yuksaltiradigan, jamiyatga xizmat qiladigan oqil, dono insonlar bo‘lib ulg‘ayadilar.